

"TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI"

Shermatova Gulpari Zoydjonovna

Farg'ona viloyati Oltiariq tumani 12-umumiy o'rta ta'lim maktabi

tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Oliy ta'lim muassasalarida tarix fanlarini o'qitish uzoq tarixga borib taqaladi. Tarix fanlarining oliy ta'lim muassasalarida talabalarga o'qitilishi uzoq tarixga borib taqaladi. Dunyoning barcha davlatlarida o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan keyin ham xar bir davlat oliy ta'lim muassasalarida o'z yurti tarixini fan sifatida o'rganish davlat fuqarolarini siyosiy, ma'naviy, iqtisodiy va marifiy dunyoqarashini shakllantirishning eng asosiy tayanchi bo'lib xizmat qiladi. Maqola oliy ta'lim muassasalarida tarix fanlarini o'qitilishining ahamiyati va zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish masalalariga bag'ishlangan. Maqoladan ko'zlangan maqsad oliy ta'lim muassasalarida rivojlanib borayotgan dunyo talablariga javob beradigan darajada tarix fanlarini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanishga doir muammolarning yechimlari ilmiy asosda qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Tarix, nomutaxassis yo'nalishlar, interaktiv metodlar, zamonaviylik.

Tarixni o'qitishda qo'llaniladigan matnlarga - darslik matni, tarixiy hujjatlar, asarlar, ilmiy-ommabop va badiiy, tarixiy adabiyotlar va boshqalar kiradi. Bosma matnlar ta'lim oluvchilar tarixiy bilimlarining asosiy manbai bo'lgani kabi ta'lim beruvchining bilim manbaini, bayonining asosini tashkil etadi. Tabiiydirki, o'qituvchi shu manbalardan to'g'ri va unumli foydalangan taqdiridagina, uning bayoni didaktika talablariga, umuman tarix ta'limining yuksak talablariga javob berishi, o'qituvchi bayonining o'quvchilarga tushunarli, mazmundor, maroqli, g'oyaviy va ilmiy jihatdan ishonarli, obrazli va ta'sirli bo'lishi mumkin. Tarixiy-

badiiy adabiyotlar tarixiy jarayonlarni o'zlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Tarix ta'limida tarixiy - badiiy adabiyotlardan foydalanishda ta'lim oluvchilarning psixologik yosh xususiyatlarini hisobga olish va ularning, fanga oid qiziqishlarini ham inobatga olish kerak.

Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlar orasida qanday mutaxassis yo'nalishida tahsil olishidan qa'tiy nazar talabaning yetuk shaxs va faol dunyoqarashga ega fuqaro bo'lib yetishishida, fikrlashning to'g'ri shakllanishida tarix fanlari aloxida rol o'ynaydi. Bu masalaga prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan ham aloxida ahamiyat berilmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 iyun kuni «O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzurida O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha Jamoatchilik kengashi faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi qarorni imzoladi. Ushbu qaror «O'zbekiston milliy davlatchiligining vujudga kelishi va taraqqiy topishining eng yangi tarixini tadqiq etish va o'qitish, ilmiy, ilmiy-ommabop, o'quv-metodik, ma'rifiy adabiyotlarni tayyorlash va chop etish, ilm-fanning ta'lim va boshqa ijtimoiy sohalar bilan integratsiyasi mexanizmlarini mustahkamlash va rivojlantirish borasida ilmiy, madaniy, ta'lim, jamoat muassasalari va tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish ishlarining samaradorligini oshirish, yoshlarda, avvalambor umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar o'quvchilarida, oliy o'quv muassasalari talabalarida mamlakat tarixi haqidagi chuqur bilimlarni shakllantirish maqsadida» qabul qilingan. Aynan shu qaror samarasi sifatida «O'zbekistonning eng yangi tarixi» fanini bakalavr yo'nalishlarga fan sifatida o'tilishini ta'minlash maqsadida darsliklar ishlab chiqilmoqda. So'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini yaxshilash va rivojlantirish maqsadida talabalarning mutaxassis fanlariga berilayotgan e'tiborning kuchayishi ortidan tarix fanlari nomutaxassis fanlar qatorida soat hajmi jihatidan qisqarib boryotgani o'qituvchi-pedagog tomonidan fanning to'liq mazmunini yoritib berish va talab darajasida bilimlarni yetkazib berish uchun yangi va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish zamon talabiga aylanib bormoqda. Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda talabalarni faqat

tayyor bilimlarni egalashga orgatib kelingandi. Bunday usul talaba (yoki o`quvchi) larda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, tashabbuskorlikni so`ndirar edi. Endi o`quv jarayonini yangilangan dastur va standart talablariga javob beradigan zamonaviy darslar asosida tashkil etish davri keldi. Boshqacha qilib aytganda zerikarli darslar o`rniga zamonaviy darslarni tashkil etishga ma`suliyat bilan yondashadigan, kasbiy bilimdon, metodik mahoratga ega, ma`suliyatli, interfaol pedagogik texnologiyani mukammal o`zlashtirib olgan, innovatsiyalar asosida ta`limni tashkil eta oladigan o`qituvchilarga talab oshib bormoqda. Shuning uchun ham, ta`lim muassasalarining oquv tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o`qitish uslublari-interfaol uslublari, innovatsion texnologiyalarning o`rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularni ta`limda qo`llanishiga oid bilimlar, tajriba talabalarni bilimli va yetuk malakaga ega bo`lishlarini ta`minlaydi. Oliy ta`lim tizimida tarix fanlarini o`qitish deganda, tarixiy material vositasida talabalarga bilim berish, ularni milliy istiqlol ruhida tarbiyalash, vatanga muhabbatva kamol toptirish vazifalarini amalga oshirish zarur bo`lgan jarayon, o`qituvchi va o`quvchilarning aqliy (ichki) hamda o`quv harakatlari (tashqi) jarayoni tushuniladi. Tarix fanini nafaqat mutaxassis tarix yo`nalishi bakalavriati talabalariga balki, boshqa nomutaxassis bakalavriat yo`nalishlarga o`tilishi qanchalik ahamiyatli? Oxirgi yillarda O`zbekiston Respublikasida oliy ta`lim soxasini rivojlantirish yo`lida olib borilayotgan islohotlar natijasida ko`plab nomutaxassis fanlar olib tashlanmoqda, lekin aynan tarix fani oliy ta`limda nomutaxassis bakalavriat o`quv rejalarida saqlab kelinmoqda. Bu holat faqatgina bizning yurtimizdagi jarayon emas, balki juda ko`plab rivojlangan davlatlarda tarix fani majburiy fanlar ro`yxatida turadi. Tarix fanini nomutaxassis majburiy fanlar ro`yxatidan joy olishi XIX asrga borib taqaladi. Aynan shu asrga kelib, tarix fani vujudga kelgan majburiy va zamonaviy o`quv muassasalarining asosiy yo`nalishlaridan biri sifatida namoyon bo`la boshlagan. Dastlab Yevropa davlatlari oliy ta`lim tizimida asosan “milliy o`ziga xoslikni rivojlantirish va itoatkor inson tarbiyalash maqsadi”da o`qitilgan.

O`quvchilarga tarix darslarida ularning tarixiy bilimlariga bo`lgan tafakkur tushunchalarini o`stirishda yakka tushunchalarni umumlashtirib xulosalar chiqarishda zamonaviy ta`lim usullaridan keng va o`rinli foydalanish ularning tafakkurini shakllantirishda juda yaxshi samara beradi. Chunki tarixiy ma`lumotlarni taqqoslab o`rganish ularni mantiqiy fikrlash, tarixiy voqealarning mohiyatini tushunish, o`sha davr ijtimoiy-siyosiy hayotining obektiv-subektiv sabablarini aniqlash, ko`nikma va malakalarini takomillashtirish, tarixiy voqealarni jonlantirish hamda ularning tarixiy tafakkurlarini shakllantirishda muhim o`rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.Sh.Aqchayev. Tarix fanini oqitishda innovatsion texnologiyalar. Oquv-uslubiy qo`llanma.Jizzax-2014.8-b.
2. A.Harris, Teaching and Learning in the Effective School. Aldershot: Ashgate, 1999. –P.401.
3. I.S.Joldasov. Tarixni o'qitish metodikasi rivojlanishi tarixidan. "Science and Education" Scientific Journal. August 2020 / Volume 1 Issue 5.196-b.
4. M.J.Boltaeva, O.Kh.Ortikov.(2020) VIEWS OF EASTERN THINKERS ON THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES IN THE SCIENTIFIC HERITAGE. ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal Vol. 11 Issue 1, January 2021 211-214.